

Étude de dangers de la digue de la Rivière-des-pluies (Réunion) : méthodologie simplifiée de prise en compte des évolutions morphologiques du lit pour caractériser les sollicitations hydrauliques

Hazard study of Rivière-des-pluies levee system (Réunion): simplified methodology to include bed morphological evolution in hydraulic action assessment

**D. Criado¹, P. Ledoux¹, M. Alquier¹, S. Roux³, S. Staal², E. Caro²,
I. Roux¹, E. Paya¹, C. Peteuil³**

¹ Cerema, DTer Méditerranée, Aix-en-Provence, France, david.criado@cerema.fr

² Deal Réunion, Saint-Denis la Réunion, France, Sabine.Staal@developpement-durable.gouv.fr

³ Compagnie Nationale du Rhône, Lyon, France, S.Roux@cnr.tm.fr

Résumé

La DEAL de La Réunion a sollicité le Cerema pour réaliser une actualisation de l'étude de dangers (EDD), pièce nécessaire à l'autorisation initiale du système d'endiguement protégeant la zone aéroportuaire « Roland Garros » dont elle est gestionnaire [1].

La rivière des Pluies est soumise à des évolutions morphologiques majeures en crue qui peuvent avoir d'importantes conséquences sur l'évaluation des niveaux de crue et la capacité du système d'endiguement à empêcher l'inondation de la zone protégée. Une expertise du transport solide a donc été confiée à la Compagnie Nationale du Rhône en parallèle à l'EDD.

Les principaux défis de l'étude concernent :

- la possibilité d'intégrer les évolutions morphologiques estimées du lit dans les modélisations hydrauliques bidimensionnelles sur fond modifié ;
- l'anticipation des évolutions du fond dans la caractérisation du niveau de protection du système d'endiguement et l'organisation mise en place pour la surveillance des ouvrages.

La méthode et les outils utilisés pour évaluer les évolutions morphologiques de la Rivière des Pluies à différentes échéances et estimer les affouillements au droit des ouvrages sont :

- évaluation des stocks de matériaux disponibles dans le bassin amont ;
- recherche des évolutions historiques du cours d'eau et du littoral ;
- étude de sensibilité des différents paramètres pris en compte dans l'évaluation des évolutions morphologiques ;
- modélisation unidimensionnelle simulant le processus d'érosion et de dépôt survenant au cours d'une crue torrentielle intense à l'aide du logiciel « EVOFOND » ;
- parangonnage des résultats de modèles physiques mis en œuvre dans des contextes

similaires sur l'île (affouillements).

Les épaisseurs de dépôts sédimentaires par charriage évaluées dans le secteur d'étude lors d'une crue peuvent atteindre + 3 m. Des épaisseurs bien plus importantes sont attendues sur le plus long terme.

Les développements méthodologiques réalisés concernent :

- l'intégration des résultats de l'étude de transport solide (EVOFOND 1D) dans les simulations hydrauliques bidimensionnelles sur fond modifié (TELEMAC 2D) ;
- le choix des scénarios de défaillance des ouvrages et la caractérisation hydraulique des conséquences dans la zone protégée.

Des résultats de travaux exploratoires portant sur des simulations hydrauliques couplées, transport solide (module GAIA de la chaîne open-TELEMAC 2D) et hydraulique, sont présentés. Les critères du choix du niveau de protection, les conséquences en termes de gestion de crise, et les principales recommandations sont présentés.

Mots-clés

étude de dangers, transport solide, modélisation hydraulique, affouillement, digue

Abstract

French local authority department on the island of "La Reunion", oversees the levee system located along the "Rivière des Pluies" which protects the Roland Garros Airport area from floodings. According to French regulation, an update of the hazard study (EDD) was necessary and has been carried out by the Cerema ([1]). The "Rivière des Pluies" is subject to major morphological changes during floods that can have important consequences on the assessment of the risks levels. Sediment transport analyses have therefore been entrusted to the "Compagnie Nationale du Rhône", as part of the hazard study. The main challenges of the study thus relate to:

- the possibility of integrating the estimated bed morphological evolutions into two-dimensional hydraulic modelling;
- predict the river changes in the flood defense system management.

The method and tools used to evaluate the morphological changes and estimate the scour depth close to the structures are:

- assessment of available sediment stocks in the upstream basin;
- research of historical evolutions of the river and coastline;
- sensitivity analysis of the key parameters;
- one-dimensional modelling simulating the process of erosion and deposition occurring during torrential flood using the "EVOFOND" software;
- benchmarking of the physical models results in similar contexts on the island (scouring).

The thicknesses of sediment bedload deposits evaluated in the study area during a single flood can reach + 3m. Much greater thicknesses are expected regarding long-term deposits. The methodological developments relate to :

- integration of the sediment transport results (EVOFOND 1D) into two-dimensional hydraulic simulations on modified bed (TELEMAC 2D);
- the choice of structural failure scenarios and hydraulic characterization of the consequences in the leveedarea.

Results of exploratory works on coupled hydraulics and solid transport (using GAIA module of the open-TELEMAC modelling system) are presented. Criteria for risk assessment, consequences in terms of flood management, and recommendations are presented.

Key Words

hazard studies, sediment transport, free-surface flow modelling, levee, scour

Introduction

La DEAL de La Réunion a sollicité en 2021 le Cerema pour réaliser l'étude de dangers (EDD, [1]) du système d'endiguement situé en rive droite de la Rivière des Pluies à l'aval de la RN2. La Rivière des Pluies est l'un des cours d'eau majeurs de l'île de La Réunion caractérisé par un très fort transport solide sous forme de charriage de fond et de fortes crues dévastatrices.

Sa partie aval a été endiguée entre 1966 et 1972 lors de l'allongement des pistes de l'aéroport Roland Garros nécessitant de gagner une emprise de 25 ha sur le cône alluvial. Le système d'endiguement situé en rive droite, objet de l'étude, est constitué (FIGURE 1) :

- d'une digue en remblai de 810 m de longueur ;
- de cinq épis en remblai de 100 m de longueur (200 m pour l'épi n°1), dont la fonction est de canaliser les bras vifs et protéger la digue de l'érosion. La face amont des épis est protégée de l'érosion externe par des murs en gabions ;
- de cinq murs déflecteurs en maçonnerie de 60 m de longueur et 18 m de hauteur environ, implantés en extrémités des épis côté rivière, et ancrés à une profondeur variable de 4,5 m à 6 m sous le niveau du lit actuel.

Un système d'endiguement similaire est présent en rive gauche (4 épis seulement), mais a été totalement remblayé depuis par la création d'une grande plate-forme.

FIGURE 1. À gauche cône alluvial de la rivière des pluies avant endiguement (1950), à droite localisation du système d'endiguement et de la zone protégée (2022).

La rivière des Pluies est soumise à des évolutions morphologiques majeures en crue qui peuvent avoir d'importantes conséquences sur l'évaluation de la capacité du système d'endiguement à empêcher l'inondation de la zone protégée. Le transport solide par charriage, et ses interactions avec les écoulements, remettent en cause les hypothèses de géométrie fixe du lit prises en compte dans les modélisations hydrauliques classiquement réalisées dans ce type d'étude. L'aménagement du cours d'eau et les prélèvements massifs de matériaux dans le lit de la rivière ont conduit à une incision de près de 7 m des fonds dans sa partie aval. Une tendance à l'engravement est attendue en raison de l'instabilité d'une partie du bassin amont (apports amont). Une étude de transport solide a donc été réalisée afin de caractériser les évolutions prévisibles du lit pour plusieurs scénarios hydrologiques, à court et moyen termes. Après une présentation du contexte géomorphologique et hydrologique du bassin versant, cet article présente les résultats des études de transport solide, ainsi que la méthodologie adoptée pour leur intégration dans les modélisations hydrauliques et l'analyse de risque du système d'endiguement.

Caractéristiques et évolutions géomorphologiques du bassin versant

Hydrographie

Le bassin versant de la Rivière des Pluies culmine à 2 276 m NGR (La Roche Écrite) et présente une superficie de 46 km² environ à son exutoire dans l'Océan Indien. Le cours d'eau peut être divisé en trois segments distincts. La partie amont (zone de production) draine un cirque résultant de l'effondrement des caldeiras du massif du piton des Neiges et rencontre en rive gauche un secteur de production de matériaux très important, le Grand Éboulis. Le deuxième secteur emprunte des gorges plus ou moins resserrées (zone de transport). La partie aval constitue la zone de sédimentation à partir de la confluence avec la Ravine Montauban. Dans sa partie terminale, la Rivière des Pluies a formé un cône de déjection. La pente longitudinale moyenne du lit montre une décroissance régulière tout à fait remarquable, passant progressivement de 7 % environ au droit de la zone très active du Grand Éboulis à un peu plus de 2 % en amont immédiat du débouché dans l'Océan Indien.

Caractérisation des apports

Le secteur amont du Grand Éboulis constitue le principal lieu de production sédimentaire du bassin versant ([2]). Sa nature instable et la composition des accumulations mobilisables qui y sont stockées permettent d'exclure un ralentissement de l'érosion dans cette zone. En 2002, un mois après le cyclone Dina, un éboulement dans ce secteur a évolué en glissement de terrain et a provoqué un barrage naturel et une retenue d'eau. La rupture de ce dernier a provoqué une onde de crue dévastatrice libérant un volume de matériaux estimé à 500 000 m³, repris par diverses crues les années suivantes.

Analyse historique des faits marquants

Le cours aval de la Rivière des Pluies a de longue date fait l'objet de travaux d'extractions de matériaux. Le volume des matériaux extraits entre 1979 et 1995 (arrêt effectif des extractions) atteindrait au moins 1,3 million de m³. Cette situation a provoqué un enfoncement très important du lit (jusqu'à -7 m par comparaison des profils longitudinaux 1965/2000). Les plus fortes crues et travaux d'aménagement ont également été recensés et analysés.

Évolution des fonds sur le cône de déjection

De nombreuses données topographiques sont disponibles sur la rivière des pluies, depuis des profils en long relevés dans les années 1960, à des levés LIDAR présentant une couverture globale à partir des années 2000. L'évolution des fonds le long du cône de déjection a ainsi fait l'objet de nombreuses analyses. Après la période 1965–1978 d'enfoncement du lit par érosion régressive, la période 1978–2000 (cyclone Hyacinthe et suppression d'un radier) est caractérisée par une incision généralisée se propageant en amont de la RN2. La période 2000–2014 (éboulement en masse de 2002, 3 fortes crues en 2006 et 2007) est caractérisée par un exhaussement global du lit de plusieurs mètres. Les pentes moyennes des fonds ont globalement peu évolué depuis 2008 (période hydrologique calme). La largeur du lit actif au droit du système d'endiguement est très variable selon les périodes hydrologiques. La végétation colonise très rapidement les atterrissements non mobilisés.

Granulométrie des sédiments

Plusieurs analyses granulométriques ont été réalisées dans le lit du cours d'eau depuis 1966. On y constate une hétérogénéité importante du D_{50} mesuré (qui varie entre 2 et 15 cm), et certaines incohérences probablement liées à la diversité des méthodes de comptage et de prélèvement mises en œuvre. La CNR a réalisé de nouvelles mesures granulométriques par comptage en surface pour les besoins de l'étude (9 sites). Une certaine dispersion des courbes conduit à considérer trois faisceaux. Les paramètres représentatifs retenus sont : d_{moyen} [0,063 m], d_{50} [0,04-0,06 m], $d_{84 \text{ transporté}}$ [0,13, 0,35 m], $d_{84 \text{ lit}}$ [0,35 m], $Gr = 0,5 (D_{84}/D_{50} + D_{50}/D_{16})$: [4,5-5,6].

Contexte hydrologique

L'île de la Réunion possède les records mondiaux de pluviométrie ([7]) pour des durées d'analyse comprises entre 12 heures (1 144 mm) et 15 jours (6 083 mm, cyclone Hyacinthe). L'estimation des débits de pointe des épisodes de crues et leur fréquence est un exercice complexe en contexte torrentiel du fait de la difficulté de réaliser des mesures et d'obtenir des données fiables. De nombreuses études hydrologiques (modélisations) et hydrauliques (calées sur des laisses de crue) ont proposé des valeurs de débits caractéristiques pour différentes périodes de retour (T). La dernière estimation du débit de pointe de la crue centennale au Pont Domenjod, situé 4 km en amont du système et équipé d'une station hydrométrique, est de 1 610 m³/s. Des hydrogrammes de crue mesurés ou modélisés pour divers événements marquants ont été analysés. Le temps de concentration du bassin est faible (~3 h). Les crues peuvent être brèves et intenses, ou longues (plus de 50 heures) avec plusieurs pics de crues. La crue la plus marquante des cinquante dernières années est celle provoquée par le cyclone Hyacinthe en 1980 (~1050 m³/s au pont Domenjod, 20 < T < 30 ans, sollicitation épis n°1). Une vingtaine de crues ont dépassé 200 m³/s (T~2 ans) et une dizaine 500 m³/s depuis la construction de la digue.

Étude du transport solide

Lois de transport solide et sédimentogrammes

Trois modèles physiques à différentes échelles (1966 digues aéroport au 1/100, 1983 pont RN2 au 1/85, 2000 pont Boulevard sud au 1/80) ont permis de déterminer des relations entre débit solide et débit liquide pour différentes gammes de crue sur la partie aval de la Rivière des Pluies. Des lois affines de transport solide en ont été déduites, ainsi que le débit liquide de début d'entraînement des sédiments (valeur seuil en dessous de laquelle on considère qu'il n'y a pas de transport par charriage de fond, [75 -200] m³/s). Ces lois présentent des débits solides inférieurs à ceux calculés à l'aide de lois théoriques en intégrant les paramètres retenus pour les essais physiques (Lefort [4], Meyer-Peter [6]).

Scénarios hydrologiques

Trois débits de pointe [1 350 à 2 350 m³/s] et trois durées de crue [6 h à 50 h] ont été simulées pour représenter des simulations événementielles. À l'échelle pluriannuelle, 2 chroniques représentent respectivement une dizaine puis une vingtaine d'années hydrologiques (périodes historiques choisies pour représenter des périodes d'activité plus ou moins fortes).

Modélisation 1D de l'évolution des fonds à l'aide du logiciel EVOFOND

L'évolution du niveau du fond de lit a été étudiée à l'aide du logiciel EVOFOND ([3]), modèle numérique développé par le service ONF-RTM, permettant la modélisation 1D sous l'effet d'écoulements torrentiels avec charriage ou charriage hyper concentré. Les modèles 1D sont en général peu adaptés à la configuration de lit en tresses ou divagant comme celui de la Rivière des Pluies, et il conviendrait en toute rigueur d'avoir recours à des modélisations 2D. Les écoulements occupent néanmoins une large partie du lit entre berges ou digues pour les gammes de crues élevées étudiées. Des tests de modélisation 2D sont évoqués dans la suite de l'article. Le modèle EVOFOND représente un linéaire total de 6 568 m depuis la Ravine Montauban jusqu'à l'océan. La géométrie du cours d'eau est décrite à partir de 150 profils en travers. Les sections du lit sont converties en sections rectangulaires équivalentes pour chaque gamme de crue en conservant la section mouillée critique (cf. a et b FIGURE 3). Une analyse diachronique sur les 70 dernières années de la position du trait de côte à l'embouchure démontre une forte mobilité, notamment après des épisodes de forts charriages (2003-2006 à la suite de l'éboulement en masse de 2003 et crues fortes).

En l'absence de données de calage en nombre suffisant, une étude de sensibilité sur les principaux paramètres du modèle a été effectuée (cf. TABLEAU 1).

TABLEAU 1. Résultats de l'étude de sensibilité.

Facteurs testés	Impact <u>sur le secteur endigué</u> en évolution du fond	Conséquences pour l'étude
Lois de transport solide (Rickenmann [9], Piton&Recking [6], Lefort [5])	Cote du fond (+15 à +20 cm)	Formule Lefort retenue (sécuritaire)
Largeur profil amont (-10 % L, -25 % L)	Faible	Largeur actuelle retenue
Granulométrie (3 fuseaux)	Faible	Granulométrie moyenne
Pente représentative des apports solides (2,6 % - 3,6 %)	Faible à court terme	3,1 % (pente actuelle) et préconisation d'un suivi
Durée de l'hydrogramme	Très forte	Plusieurs durées simulées
Valeur du débit de pointe	Moyenne (+2 cm/+100 m ³ /s) : +10 à +15 cm	Plusieurs gammes crues
Position du trait de côte	Très forte	Scénario avancé +80 m

Finalement 23 simulations ont été réalisées (dont 9 pour l'étude de sensibilité). Quelques secteurs sont sujets à des incisions temporaires durant la crue, mais la tendance générale est au dépôt en fin de crue dans le secteur endigué pour tous les scénarios [+1,5 m, +3,0 m]. L'avancée du trait de côte conduit à un exhaussement supplémentaire [max +1,5 m].

Évaluation des profondeurs d'affouillement en pied des murs déflecteurs

La profondeur des semelles des murs déflecteurs a été vérifiée par carottage et fait l'objet d'un suivi topographique annuel (repères sur le mur). La structure très lisse des épis favorise les survitesses et la formation de chenaux d'écoulement le long des murs. À l'heure actuelle, il n'existe aucun outil numérique éprouvé permettant de prédire la profondeur et la cinétique des affouillements susceptibles d'intervenir au droit d'un ouvrage implanté dans un contexte d'écoulements torrentiels. Une compilation des résultats d'essais physiques réalisés à la Réunion

au sein de rivières similaires conduit à considérer des affouillements pluri-métriques temporaires lors d'écoulements présentant des angles d'attaque importants et des vitesses excédant 4 à 5 m/s. Un déchaussement local des semelles des 5 épis n'est pas à exclure dans ces conditions, même pour de faibles crues (150 m³/s). Les fosses d'érosion sont en partie comblées en fin de crue ce qui complexifie la détection et le suivi.

Modélisations hydrauliques 2D avec fonds modifiés

Choix techniques de modélisation et résultats des simulations sur fond fixe

La version 8.2 d'open-TELEMAC 2D a été utilisée pour modéliser les écoulements dans le lit de la rivière et pour estimer les charges hydrauliques agissant sur les composants du système d'endiguement. La zone modélisée s'étend sur une longueur de 2 km de cours d'eau. La largeur du lit actif varie d'environ 50 à 100 m à l'amont du modèle, jusqu'à 200 à 300 m à l'aval. La superficie totale de la zone maillée est de 2,4 km² (52 500 nœuds). Des tests sur les coefficients de rugosité ont été réalisés (lois de type Manning-Strickler, $K [15-20]$ dans le lit, $h_{\text{eau}} \gg 7 d_{\text{grain}}$). Une injection de débit est réalisée en amont (régime transitoire), et un niveau marin haut imposé à l'aval du modèle (surcote marine). Des premières simulations de calage ont été réalisées sur « fond fixe » (MNT issu de levés LIDAR). Les hauteurs d'eau maximales atteignent 2 à 4 m dans les lits vifs et 1 à 2 m dans le reste du lit pour un débit de 1 350 m³/s (cf. **FIGURE 2**). Le corps de la digue est sollicité avec des hauteurs d'eau et des vitesses faibles. Les pistes sont inondées par remous aval.

FIGURE 2. A) ET B) : modélisation fond fixe (1350 m³/s) (a) hauteur d'eau, b) vitesses C) : comparaison hauteur d'eau fond fixe et fond modifié.

Méthodologie simplifiée de prise en compte de l'évolution des fonds

Les modélisations hydrauliques avec TELEMAC 2D, comme la plupart des outils d'ingénierie, ne permettent pas de faire évoluer le lit au cours de la crue. Les résultats d'EVOFOND se présentent sous la forme de profils en travers présentant l'évolution en altimétrie du fond moyen en fonction du temps, pour chaque crue modélisée. Une topographie modifiée par le transport

solide (début, milieu ou fin de crue) est retenue, puis une interpolation du fond en eau entre chaque profil en travers est réalisée pour construire le maillage du modèle en se basant sur le MNT (cf. d et e **FIGURE 3**). Cet artifice de calcul revient également à modéliser la survenue de crues longues présentant un caractère plutôt morphogène (transport solide intense, modification des fonds) suivi de pics de crue intenses et brefs, avec une rapide montée des eaux, où l'hypothèse d'écoulement à fond fixe peut être raisonnablement admise (écoulement de la phase liquide). Pour chaque gamme de débits, 4 simulations hydrauliques sont ainsi réalisées (évolution des fonds résultant de crues courtes ou longues, fond modifié EVOFOND issu du milieu ou de la fin d'évènement).

FIGURE 3. Schéma de principe de calcul 1D et modification des fonds pour le calcul 2D.

Résultats des simulations sur fond modifié

Le transport solide conduit à un exhaussement des fonds et une rehausse généralisée des lignes d'eau au droit du système d'endiguement (cf. c) **FIGURE 2**). Au niveau des talus de la digue la surcote induite est comprise entre +0,7 et +1,5 m pour une crue longue en considérant les fonds modifiés en milieu de crue (cote EVOFOND $t=25h$ pour une crue de 50h). En considérant les fonds modifiés en fin de crue, une surcote supplémentaire de +0,1 m à +0,35 m est observée sur les talus de la digue (effet des dépôts en fin de crue). Une avancée du trait de côte (80 m) combinée à une durée de crue intermédiaire (18h) conduit à une surcote [+0,8 m - +1,4 m] sur la partie la plus aval du système (proche de l'embouchure) par rapport à une crue courte (6h).

Analyse de risques et gestion du système d'endiguement

Un diagnostic approfondi du système d'endiguement a été réalisé comprenant :

- une étude de sensibilité du corps de digue à l'érosion interne ;
- un diagnostic des gabions ;
- une évaluation de la profondeur des semelles des murs ;
- un diagnostic de la végétation ;

- l'inspection des ouvrages hydrauliques traversant la digue.

Sept mécanismes de rupture sont considérés (surverse, érosion externe avec ou sans défaillance, érosion interne, instabilité des talus, embâcles, impact dynamique). Ils ont fait l'objet d'une évaluation croisant la vraisemblance de la sollicitation susceptible d'initier le phénomène et la capacité de l'ouvrage à y résister (annexe 3 [1]) selon trois scénarios tenant compte de l'évolution prévisible des fonds (crue courte, crue longue, avancée du trait de côte). Les mécanismes de défaillance les plus vraisemblables sont la rupture par surverse et la rupture par érosion externe consécutive à une défaillance des murs déflecteurs et des épis.

Le niveau de protection est fixé à 1 350 m³/s au droit du système d'endiguement, niveau pour lequel la marge entre la ligne d'eau et la crête est estimée à 1,80 m. Ce niveau de protection est toutefois fortement conditionné par l'évolution du fond et de la position du trait de côte. Un suivi topographique périodique du lit de la rivière et après chaque crue morphogène est recommandé (levé terrestre, LIDAR ou photogrammétrique). Il vise à vérifier que les évolutions sont limitées (± 30 cm de variation du lit moyen entre la RN2 et l'océan et avancée du trait de côte < 20 m). En cas de dépassement, il conviendra d'évaluer la marge de sécurité résiduelle et éventuellement baisser le niveau de protection. Un dispositif de surveillance des crues complémentaire à la station hydrométrique du pont Domenjod est proposé. Différentes techniques et capteurs autonomes doivent être mis en place. Concernant le transport solide, des axes d'amélioration portent sur :

- les potentialités d'apports sur le bassin de production ;
- l'amélioration de la compréhension des couplages versants/lit et des rythmes de stockage/déstockage au niveau des ravines (vérification de l'hypothèse de capacité maximale de transport) ;
- le suivi de la pente amont et la cartographie des affleurements de substratum.

Résultats de tests de couplages modélisation hydraulique 2D/ transport solide

Un module spécifique de TELEMAC2D, GAIA, permet de modéliser le transport solide et l'évolution des fonds topographiques d'une rivière en crue. Des tests exploratoires ont été réalisés après le rendu de l'étude de dangers. Un sédimentogramme similaire à celui utilisé dans les modélisations EVOFOND est intégré en amont du modèle (en masse et non en volume). Le maillage du modèle 2D à fond fixe est réutilisé, mais en rendant non affouillables les premières mailles amont de la zone endiguée (pour éviter les instabilités numériques). Les écarts, en termes de bilan volumique solide global de la section endiguée, avec les résultats d'EVOFOND sont élevés [-83 % - +58 %] en fonction des lois de transport utilisées. Les écarts sur les profils en long des fonds moyens restent modérés (décimètres, cf. FIGURE 4), la tendance au dépôt étant retrouvée dans les deux modèles. Le modèle couplé représente les phénomènes d'érosion dans les bras actifs au pied des murs déflecteurs (survitesses). Les lignes d'eau calculées sont supérieures à celles obtenues avec un fond fixe, et globalement inférieures à celles obtenues avec un fond modifié avec les résultats des calculs EVOFOND. Les dépôts apparaissent en effet pour partie à la décrue.

FIGURE 4. Exemple de résultats du modèle couple (epi3), à gauche zones d'érosion (bleues) et de dépôts (rouges) avec Δz en m. Milieu : Δz moyen sur profils et comparaison avec résultats evofond. À droite : profil des fonds moyens, tn initial, fond moyen evofond et fond moyen gaia (fin crue, 1350 m³/s).

Conclusion

Les modélisations hydrauliques 2D basées sur des fonds fixes trouvent leurs limites dans un contexte de lit large avec fort transport solide pouvant conduire, pour des gammes de crues proches du niveau de protection, à des épaisseurs d'érosion ou de dépôts importantes en comparaison des hauteurs d'eau. Une méthode simplifiée a été utilisée pour intégrer ces évolutions à partir de résultats de modélisations 1D de transport solide sur l'exemple de la Rivière des Pluies à la Réunion. Les principes méthodologiques nous semblent généralisables à des contextes similaires. L'utilisation d'un couplage de modèles hydraulique/transport solide 2D semble prometteuse. La construction du modèle et l'interprétation quantitative des résultats restent néanmoins complexes.

Remerciements

Nous remercions toutes les équipes de la DEAL Réunion pour leur confiance renouvelée depuis plusieurs années sur cet ouvrage, ainsi que le personnel de la base aérienne et de l'aéroport pour leur coopération.

Références

- [1] Arrêté, 30 septembre 2019, modifiant l'arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions, NOR : TREP1917593A.
- [2] Fevre Y. (2005). *Mécanismes et vitesses d'érosion à l'échelle géologique sur une île volcanique jeune à relief élevé - La Réunion (Océan Indien)*, Thèse de doctorat, Université de la Réunion.
- [3] Kuss D., Queffelec Y., Carladou S., Martin R. (2022). EVOFOND : un modèle 1D pour la simulation des processus d'érosion et de dépôt survenant au cours de crues torrentielles intenses. Colloque TSMR – CFBR « Transport sédimentaire : rivières & barrages réservoirs », Saclay, du 15 au 17 mars 2022.
- [4] Lefort P. (2007). *Une formule semi-empirique pour le transport solide des rivières et des torrents*. Actes du colloque SHF « Transport solide et gestion des sédiments en milieu naturel et urbain », Lyon, pp. 143-149.

- [5] Lefort P. (2015). *Morphodynamique Fluviale – Approche théorique et expérimentale – 2018 – Presse de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.*
- [6] Piton G., Recking A. (2017). *The concept of travelling bedload and its consequences for bedload computation in mountain streams.* *Earth Surface Processes and Landforms*, 42(10), pp. 1505–1519.
- [7] Météofrance (2014). *Pluies extrêmes à la réunion*, <http://pluiesextremes.meteo.fr/lareunion/>
- [8] Meyer-Peter E., Favre H., Einstein H.A. (1934). *Neuere versuchsresultate über den geschiebetrieb.* *Schweizerische Bauzeitung*, 103(13), pp.147-150.
- [9] Rickenmann D. (1990). *Bedload transport capacity of slurry flows at steep slopes.* Doctoral thesis, Swiss Federal Institute of technology (ETH), Zürich.
- [10] Sogreah, Biotop, Brgm, Cinor (2008). *Protection contre la rivière des pluies – Phase 2 : Étude hydrogéomorphologique de la rivière – Caractérisation des processus physiques*, Rapport.